

HISTORICAL SCIENCES

MILITARY MEMUARISTS OF THE UKRAINIAN REVOLUTION OF 1917-1921

Parkhomenko V.

*Doctor of Historical Sciences, Associate Professor of History
V.O. Sukhomlinskyi National University of Mykolaiv
Mykolaiv (Ukraine)*

ВІЙСЬКОВА МЕМУАРИСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 рр.

Пархоменко В.А.

*доктор історичних наук, доцент кафедри історії
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
м. Миколаїв (Україна)*

Abstract

The article analyzes military memoirs as a source on the history of the Ukrainian Revolution of 1917-1921. Its information capabilities and the veracity of the material presented are analyzed. Significant figures of representatives of the memoir heritage of the period considered in the publication are highlighted.

Анотація

В статті аналізується військова мемуаристика в якості джерела з історії Української революції 1917-1921 рр. Проаналізовано її інформаційні можливості та правдивість викладеного матеріалу. Висвітлено знакові постаті представників мемуарної спадщини розглядаємого в публікації періоду.

Keywords: memoirs, Ukrainian revolution, analysis of events.

Ключові слова: мемуари, Українська революція, аналіз подій.

Важливим джерелом з історії Української революції 1917-21 рр. є спогади осіб, безпосередньо, причетних до тих визначальних подій. Значний масив мемуарної літератури становлять спогади військових, які боролися за українську державність по обидва береги Збручу. До них можна віднести праці колишніх воїнів Української Галицької Армії, бійців Січових стрільців, солдатів і офіцерів армії УНР, ватажків і рядових представників повстанського руху. Поразка у визвольній боротьбі спонукала колишніх військових висвітлити своє бачення нещодавніх подій, пояснити власні вчинки та проаналізувати причини невдач.

На початку 1920-х рр. колишні військові УНР перебували у таборах для інтернованих у Польщі. Однак поряд із нагальними побутовими турботами, вони розмірковували про причини поразки, прагнули обмірковувати майбутнє України. У табірних умовах актуалізувалося питання про написання історії формування й бойового шляху окремих частин УНР. Так, наприклад, начальник штабу 4-ї Сирожупанної бригади 2-ї Волинської дивізії Армії УНР, підполковник В. Прохода (1890–1971) згадував одну з таких історико-мемуарних ініціатив, що з'явилася під час його перебування 1922 р. у таборі інтернованих у Каліші в Польщі: «я взявся за працю і впродовж трьох місяців, забуваючи про голод, написав «Записки» на основі власних та старих сирожупанників спогадів за 1917–1919 рр... Правдивість поданих відомостей була перевірена спеціальною комісією з учасників минулих подій» [1, с.40].

Також у Каліші в 1921 р. розпочав укладання власних «Споминів з часів Української революції (1917–1921)» генерал-хорунжий В. Петрів (1883–1948), розповівши про часи свого перебування на

посаді командира 3-го Запорізького куреня військ Центральної Ради. У 1928 р. з'явилися спогади колишнього командира Січових стрільців полковника Є. Коновальця «Причинки до історії Січових Стрільців в Українській революції». У вступі до спогадів мемуарист, викладав мотивацію їхнього написання, наголошуючи насамперед на потребі дати об'єктивне висвітлення історії цього військового формування. Слушно вважаючи «найбільшим лихом» відсутність архівних матеріалів, Є. Коновалець, тим не менше, висловлював оптимізм щодо корисності для майбутніх істориків, свідчень безпосередніх учасників тих революційних подій [2].

Важливе місце в українській воєнній мемуаристиці посідає спадщина командувача Армії УНР М. Омеляновича-Павленка (1878–1952). Йому належать спогади, а також дві аналітичні воєнно-історичні праці про українсько-польську війну 1918–1919 рр. та Зимовий похід Армії УНР. Оселившись у Празі після 1921 р., генерал М. Омелянович-Павленко розпочинає роботу над мемуарами. У 1930 р. Його спогади надруковано окремим виданням у Львові. У 2007 р. в Україні видано найповнішу збірку мемуарної спадщини цього воєначальника [3].

Серед численної військової мемуаристики важливе місце належить споминам командира дивізії Синьожупанників генерала В. Зелінського [4]. У 20-х числах березня 1918 р. частини дивізії почали прибувати до Києва. Із хвилюванням про зустріч першого ешелону згадував її командир. «З цілим своїм штабом вийшов я на двірець на зустріч першого ешелону. Тут несподівано для мене зустрів я членів Центральної Ради на чолі з проф. Грушевським, що прийшли на привітання того першого ешелону синьожупанників. На двірець прийшли теж

представники молоді – студенти й студентки із цвітами, театральна трупа Садовського ... Підійшов ешелон, висипалися радісно мої синьожупанники. Построїлися в рядах на пероні... По фронту пішов голова Центральної Радипроф. Грушевський, ізнявши шапку. Побіч нього йшов я та мій штаб, та деякі представники киевлян. Привітання Грушевського переривали весь час гучні оклики» [5, с. 139]. Проте, у ніч з 26 на 27 квітня 1918 р., напередодні гетьманського перевороту, німці роззброїли дивізію Синьожупанників, адже вважали, що вона може виступити на захист Центральної Ради. Особовий склад дивізії незабаром демобілізовано, тому перевірити його боєздатність так і не вдалося. Завершуючи свої спогади, автор наголошує, що чимало офіцерів колишньої дивізії Синьожупанників залишилися вірними присязі, і в нових політичних умовах продовжили визвольну боротьбу, як в армії Директорії, так і в еміграції.

Історія Української Галицької Армії належним чином висвітлена у військовій мемуаристиці. Зокрема найважливіше місце посідають праці С. Шухевича – п'ять томів «Споминів з Українсько-Галицької Армії», спогади керівників УГА М. Тарнавського та А. Кравса, генералів М. Омеляновича-Павленка й О. Грекова та інших представників вищого командування. Не менш важливими для об'єктивного висвітлення подій, пов'язаних зі збройною боротьбою за ЗУНР, є спогади рядових бійців, які безпосередньо брали участь у військових операціях. Досить цікаву групу мемуарної літератури військовиків становлять також спогади Січових стрільців – вихідців із Галичини, які більшу частину визвольних змагань провели на Східній Україні, у складі армій УНР. Їх мемуари, хоча й більшою частиною присвячені подіям у Наддніпрянщині, містять цікавий матеріал про державницькі настрої галичан в цілому, їх бачення визвольних процесів на Батьківщині та особливості спільної боротьби в період існування соборної УНР. До цієї групи авторів можемо віднести В. Кучабського, Р. Дашкевича, Є. Коновальця, О. Назарука та багатьох інших. Окремо серед військових мемуарів виділяються праці діячів армії УНР, які в різні часи мали контакти з Галицькою армією і відповідно висловлювали своє бачення подій у Західній Україні, її політичних та військових особливостей. До таких авторів варто віднести одного з організаторів «Вільного козацтва» у 1917 р. і ледь не останнього бойового генерала армії УНР Ю. Тютюнника та інших, які прагнули показати не лише причини невдач власної армії, а й особливості її стосунків з бійцями УГА як в період спільних дій проти більшовиків та Добровольчої армії, так і після розколу українських збройних сил восени 1919 р.

Висвітлення історії Української революції 1917–1921 рр. доби Директорії УНР також неможливо без залучення важливого інформативного джерела – мемуарних свідчень. Адже від самого початку свого виникнення перед Директорією постало ключове завдання: формування збройних сил для повалення гетьманського режиму та подальшого захисту УНР від зовнішніх викликів. Важливе

місце при висвітленні військового будівництва Директорії посідають спогади як військового керівництва – М. Омеляновича-Павленка [3], О. Грекова [6; 7], Є. Коновальця [2], так і рядового складу республіканської армії Директорії. Досить цікавими джерелами цієї групи можна вважати спогади офіцерів Галицької армії, що з липня 1919 р. діяла спільно з армією С. Петлюри. Значної уваги заслуговують мемуари М. Тарнавського [8] та А. Кравса [9]. В них автори не лише дають власне бачення військових подій 1919 р., а й викладають своє пояснення союзу УГА з армією А. Денікіна в листопаді 1919 р.

Потрібно наголосити на тому, що перетворення протигетьманського повстання з військового заколоту на загальнодержавну справу відбулося настільки швидко, що й самі лідери Директорії не змогли охопити його масштабів. Ні Головний отаман С. Петлюра, ні його штаб не знали точної кількості учасників повстання. Чисельність військ Директорії напередодні повалення Гетьманату наводиться кожним мемуаристом на власний розсуд. Так, полковник УНР В. Прохода вказує, що республіканські військові формування налічували 130 тис. осіб [10, с. 137], а прем'єр Б. Мартос стверджував, що лише Запорізький корпус за рахунок мобілізованих селян зріс до 200 тис. військових [11, с. 22]. Генерал М. Капустянський вважав, що на кінець грудня 1918 р. повстанське військо Директорії УНР нараховувало близько 300 тис. осіб [12, с. 72]. Отже за даними різних авторів, загальна кількість повстанських військ Директорії сягала від 100 до 300 тисяч осіб. Однак стихійне виникнення численних селянських повстанських загонів ні сприяло ні боєздатності українського війська, ні його морально-психологічного стану. Після переможного повстання значна кількість цих загонів розпалася, адже селянство повернулося до домівок, щоб господарювати на своїй землі. Отже, створенню боєздатних регулярних збройних сил Директорії, і на цьому наголошували майже усі мемуаристи, завало таке явище, як «отаманщина». У цьому контексті показовими є свідчення Є. Коновальця. Мемуарист наголошував на вкрай негативному впливі «отаманщини» на боєздатність збройних сил. Так, він стверджував, що майже кожен із членів Директорії намагався мати свою власну військову частину, на яку міг би спиратися, як на свою гвардію. А повстанські дивізії, ще до здобуття Києва були вже деморалізовані. «Одна з них, під командуванням Данченка, розташувалася в Дарниці, друга, під командуванням Зеленого, – у Святошині... Дійшло до того, що команда міста Києва мусила виставляти заслони як проти Дарниці, так і проти Святошини, а команда корпусу січових стрільців – прийняти міри для насильної ліквідації обох дивізій» [2, с. 308]. Це наочно демонструє падіння не лише обороноздатності УНР, а й фактичний розпад її армії, підірваний самовладдям на місцях «отаманщини».

За даними М. Капустянського напередодні червневих боїв 1919 р. війська Директорії налічували біля 30 тисяч осіб, проте катастрофічно не виста-

чало боезапасів, не була налагоджена медична служба. «Можна сміло запевняти, що жодна з європейських армій, при тих тяжких умовах, в яких опинилася наша армія на Україні, не могла б битись так уперто і з таким захопленням» [12, с. 128]. Мемуаристика, зокрема військова дає унікальну інформацію про бойові дії армії УНР проти наступаючих радянських військ на початку 1919 р.; збройному протистоянню з білогвардійською Добровольчою армією генерала А. Денікіна (осінь 1919 р.) [13; 14;], Першому Зимовому походу військ УНР [15; 16; 17; 18].

Українські генерали залишили свої спогади про Головного отамана армії УНР С. Петлюру, ставлячи під сумнів його військові здібності. Так, Омелянович-Павленко писав, що Петлюра у 1917 р. «був надія України, в кінці 1918 – муж довір'я, 1919 – слаба копія Керенського, в кінці 1920 – постать, яка ледве може служити лідером певного політичного напрямку» [3, с. 487]. Греков назвав Петлюру дилетантом у військовій справі, а всю його діяльність на посаді головнокомандувача охарактеризував епітетами: фаворитизм та вождізм [7, с. 182–187]. Проте слід пам'ятати, що це писалось вже в еміграції, коли активно відбувався «пошук винного» у всіх невдачах. Таким чином, вивчення і опрацювання значного масиву військових мемуарних творів про події 1917–1921 рр. засвідчують актуальність, наукову і практичну значущість мемуаристики, як важливого історичного джерела. Адже джерела особового походження часто містять ту фактологічну та аналітичну інформацію, яка відсутня в інших видах джерел, зокрема офіційних документах.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Пархоменко В.А. Національно-визвольна боротьба та революційні події 1914-1921 рр. в українській мемуаристиці: монографія. — Миколаїв: Іліон, 2014. — 480 с.
2. Коновалець Є. Спомини й уваги // Історія січових стрільців. — К.: Україна, 1992. — С. 287—346.
3. Омелянович-Павленко М. В. Спогади командарма (1917–1920). — К.: Темпора, 2007. — 608 с.

4. Зелінський В. Синьожупанники. — Берлін: Українське Національне Об'єднання в Німеччині, 1938. — 76 с.

5. Пархоменко В.А. Спогади генерала В. Зелінського як джерело з історії дивізії Синьожупанників // Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. Історичні науки. — № 1 (43), червень 2017. — С. 136-139.

6. Греков А. П. Переговори української директориї с французьким командованием в Одессе в 1919 году (1918 и 1919 гг. на Украине) // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. — 2004. — № 1-2. — С. 137—172.

7. Греков А. П. Петлюровщина // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. — 2004. — № 1—2. — С. 173—190.

8. Тарнавський М. Спогади. — Львів : Вечірня година, 1992. — 128 с.

9. Кравс А. За українську справу. Спомини про 3-й корпус УГА після переходу за Збруч. — Львів : Червона Калина, 1937. — 99 с.

10. Прохода В. Вождь та військо // Збірник пам'яті Симона Петлюри (1879-1926). — К.: МП «Фенікс», 1992. — С. 109—148.

11. Мартос Б. Оскілко й Болбачан: спогади. — Мюнхен : П. Белей, 1958. — 251 с.

12. Капустянський М. Похід українських армій на Київ — Одесу в 1919 році // Україна: 1919 рік. — К.: Темпора, 2004. — С. 19—286.

13. Безручко М. Від Проскурова до Чарториї // Історія січових стрільців. — К.: Україна, 1992. — С. 202-286.

14. Дашкевич Р. Артилерія Січових стрільців у боротьбі за золоті Київські ворота. — Нью-Йорк : Червона калина, 1965. — 205 с.

15. Тютюнник Ю. Записки генерал-хорунжого. — К.: Книга Роду, 2008. — 312 с.

16. Тютюнник Ю. Зимовий похід. 1919–1920 рр. — Нью-Йорк : Говерла, 1966. — 99 с.

17. Доценко О. Генеза Зимового походу (6.12.1919– 6.05.1920) // Календар-альманах «Червоної Калини» на 1930 р. — Львів, 1929. — С. 80—88.

18. Крат М. Як то було у Зимовому Поході // Україна у вогні революції. Спогади учасників національно-визвольних змагань 1917–1920-х років. — К.: Укр. видавнича спілка імені Ю. Липи, 2009. — С. 20—28.